

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Артемівськ
2011 р.

М 53

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от " 11 " 10 2011 г.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електричні апарати. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання на прямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»/ Укладачі: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 85 с., рос. мов.

Приводяться основи теорії електричних апаратів, основні технічні дані електричних апаратів, найширше вживаних в даний час для управління і захисту електроустаткування в мережах низької напруги; вказані основні співвідношення для вибору і перевірки апаратів в різних режимах роботи.

Рецензент: С.В. Ковалевський, к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 г.

Электрические аппараты : Конспект лекций для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.050702 "Электромеханика" специализации "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Составители Шевченко В.В., Цурак С.М. - Украина, Артемовск: УНППИ УИПА, 2011. - 85 с.

© Шевченко В.В., Цурак С.М., 2011

© УНППІ УІПА, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ	6
1.1. Классификация электрических аппаратов	9
1.2. Требования к электрическим аппаратам	12
1.3. Выбор электрических аппаратов	14
1.4. Основы теории электрических аппаратов	14
1.4.1. Электродинамические усилия в электрических аппаратах	17
1.4.2. Электродинамические усилия между параллельными проводниками	19
1.4.3. Электродинамические усилия при переменном токе	22
1.4.4. Электродинамические усилия в трехфазной цепи	24
1.4.5. Электродинамические усилия в реакторах	26
1.4.6. Электродинамическая стойкость аппаратов	27
1.5. Нагрев электрических аппаратов	27
1.5.1. Источники тепла в электрических аппаратах	30
1.5.2. Способы передачи тепла	32
1.5.3. Режимы нагрева электрических аппаратов	32
1.5.3.1. Переходной процесс нагрева и охлаждения.	35
1.5.3.2. Нагрев электрических аппаратов при коротком замыкании	37
1.5.4. Нагрев катушек электрических аппаратов	39
1.5.5. Термическая стойкость электрических аппаратов	39
1.6. Электрические контакты	40
1.6.1. Переходное сопротивление контакта	45
1.6.2. Материалы контактов	45
1.6.3. Основные параметры контактов	46
1.6.4. Конструкции контактов	47
ЛЕКЦИЯ № 2	47
2. Электромагниты	47
2.1. Устройство и принцип действия клапанного электромагнита постоянного тока	49
2.1.1. Характеристики электромагнита	51
2.1.2. Магнитная цепь электромагнитов переменного тока	54
2.1.3. Расчет обмоток электромагнитов	57
2.1.4. Сила тяги электромагнитов	59
2.2. Поляризованное реле с параллельной и мостовой магнитной системой	62
ЛЕКЦИЯ № 3	62
3. Реле времени	63
3.1. Реле времени с электромагнитным замедлением	65
3.2. Тепловые реле	65
3.3. Биметаллические тепловые реле	66
3.4. Контактторы	68
3.4.1. Устройство и принцип действия контакторов	69
3.4.2. Основные технические параметры контакторов	69

Литература

1. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов / Под ред. Ю.К. Розанова. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Информэлектро, 2001. - 420 с.
2. Таев И.С. Электрические аппараты. Общая теория - М.: Энергия, 1977. - 272 с.
3. Бабиков М.А. Электрические аппараты, ч.1. Основы теории. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1951. - 420 с.
4. Основы теории электрических аппаратов / Под ред. Г.В. Буткевича. - М.: Высшая школа, 1970. - 600 с.
5. Чунихин А.А. Электрические аппараты: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 720 с.
6. Кармазин В.В., Кармазин В.И. Магнитные и электрические методы обогащения. - М.: Недра, 1988. - 304 с.
7. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов / Белый И.В., Фертик С.М., Хименко Л.Т. - Харьков: Высшая школа, 1977. - 168 с.
8. Баталов Н.М. и Петров Б.П. Тяговые электрические аппараты. - М.: Энергия, 1969. - 240 с.
9. Таев И.С. Электрические аппараты автоматики и управления. - М.: Высшая школа, 1975. - 224 с.
10. Родштейн Л.А. Электрические аппараты. - Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 304 с.
11. Буткевич Г.В., Дегтярь В.Г., Сливинская А.Г. Задачник по электрическим аппаратам. - М.: Высшая школа, 1987. - 232 с.
12. Таев И.С. Электрические аппараты управления. - М.: Высшая школа, 1984. - 444 с.
13. Сахаров П.И. Проектирование электрических аппаратов. - М.: Энергия, 1971. - 560 с.
14. Электротехнический справочник. Т.1 / Под общ. ред. П.Г. Грудинского и др. Изд. 5-е, испр. - М.: Энергия, 1974. - 776 с.
15. Электромеханические аппараты автоматики / Б.К. Буль, О.Б. Буль, В.А. Азанов, В.Н. Шоффа. - М.: Высшая школа, 1988. - 303 с.
16. Коробков Ю.С., Флора В.Д. Электромеханические аппараты автоматики. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 344 с.
17. Свинцов Г.П. Электромагнитные контакторы и пускатели: Учеб. пособие - Чебоксары: Чуваш. ун-т, 1977. - 260 с.
18. Кузнецов Р.С. Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000 В. - М.: Энергия, 1970. - 544 с.
19. Свинцов Г.П. Электромагнитные контакторы и пускатели: Учеб. пособие. - Чебоксары: Чуваш. ун-т, 1997. - 260 с.